

dbnl

Wat betekenen DBNL en Wikipedia voor elkaar?

WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

Olaf Janssen

Wikimedia-coördinator KB
olaf.janssen@kb.nl

dbnl
dag

KB } nationale
bibliotheek

Viering 25 jaar DBNL

Vrijdag 8 november 2024, KB, 13:30-13:50

KB nationale bibliotheek

Onderzoeken & vinden v Bezoek & lidmaatschap v Ontdekken & bewonderen v Over ons v

Home > Agenda > Feest: 25 jaar DBNL

Bijeenkomst

Feest: 25 jaar DBNL

Op 8 november 2024 vieren we het 25-jarige bestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Vier je mee? Je bent van harte welkom.

Sprekers laten zien hoe DBNL op verschillende manieren te gebruiken is. Of het nu gaat om baanbrekend geesteswetenschappelijk onderzoek of verrassende data-ontdekkingen, binnen de Lage Landen of ver daarbuiten; of je nu de teksten van DBNL gebruikt als inspiratie voor blog, om te bespreken met je leesclub of om je hele klas enthousiast te maken over de vos Reynaerde. In het programma staat de gebruikte centraal.

Over dit evenement

- KB, aula
- 8 november 2024
- 12:30 - 18:00

Programma

12.30-13.00 uur: inloop met koffie en thee

13.00-13.10 uur: welkom door Wilma van Wezenbeek, algemeen directeur KB, nationale bibliotheek

Duur = 20 min

Programma

- 12.30-13.00 uur: inloop met koffie en thee
- 13.00-13.10 uur: welkom door Wilma van Wezenbeek, algemeen directeur KB, nationale bibliotheek
- 13.10-13.30 uur: Lucas van der Deijl (Rijksuniversiteit Groningen) over zijn onderzoek naar toneeledities van de DBNL
- 13.30-13.50 uur: Olaf Janssen (KB, nationale bibliotheek) over DBNL en Wikipedia
- 13.50-14.00 uur: Intermezzo
- 14.00-14.20 uur: Nina Geerdink (Universiteit Utrecht) over haar onderzoek naar vrouwelijke schrijvers
- 14.20-14.50 uur: pauze

13.30-13.50: Olaf Janssen

Wat betekenen DBNL en Wikipedia voor elkaar?

Olaf Janssen (Wikimedia-coördinator KB) laat zien hoe informatie over auteurs, titels en teksten uit DBNL belangrijke bronnen voor Wikipedia zijn, en hoe 's werelds meest gebruikte naslagwerk de Nederlandse letterkunde een podium geeft om mensen net weer een tikkeltje slimmer te maken.

Olaf Janssen is de Wikimedia-coördinator van de KB. Hij initieert, stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de collecties, kennis, open data en medewerkers van de KB aan de ene kant en de projecten van de Wikimedia-beweging aan de andere kant. Denk aan Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en Wikibase en de gemeenschappen die daarbij horen. Olaf vervult een landelijke adviesrol voor andere organisaties op het gebied van erfgoed en kennis. Hij is ook als vrijwilliger binnen de Wikimedia-beweging actief.

13.50-14.00: Intermezzo

- <https://www.dbnl.org/dbnldag/>
- <https://www.kb.nl/agenda/feest-25-jaar-dbnl>
- <https://neerlandistiek.nl/2024/10/8-november-2024-dbnl-viert-feest/>
- <https://taalunie.org/Agenda/388/dbnl-25-jaar>
- https://www.dbnl.org/nieuws/nieuws.php?l=2024_09_04
- <https://vlaamse-erfgoedbibliotheeken.be/agenda/2024/11/5102-feestdag-dbnl>
- <https://www.mdnl.nl/?p=16762>

Olaf Janssen • You

Wikimedia at KB, national library of the Netherlands
2w • 🌐

Gangnam style en wasbeertje... de eerste ideeën voor mijn praatje bij de **Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren | DBNL**-dag op 8 november beginnen vorm te krijgen.

"Slimmer worden" → keywords KB
 mijn "Slimmer, vinding, creatie"
 daarmee operer

- gangnam style
- zoek bericht van DBNL vs. wikipedia pagina (Plato)
- = op DBNL gebaseerde artikelen
- ⇒ wasbeertje

DBNL dag 8/11/24 (zomert?)

zondag 26 juni

**Ervaring is als een kam
die het leven je pas
geeft als je al kaal bent.**

De nationale bibliotheek van Nederland

KB } nationale
bibliotheek

Missie

De KB verbindt mensen en woorden en draagt zo bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst.

Visie

De KB is al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 groeiden we uit van een bibliotheek voor de volksvertegenwoordiging naar een brede, veelzijdige organisatie, die de nationale bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt voor alle Nederlanders en voor elk type gebruik, nu en in de toekomst. Wij verbinden mensen en woorden om bij te dragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst.

We maken voor iedereen in Nederland onderzoeken, lezen, ontdekken en een leven lang leren mogelijk. Thuis en in de bibliotheek, online en offline. Dat doen we op gavegericht met vele samenwerkingspartners, nationaal en internationaal en met bezoekers en gebruikers zelf. Een veilige, toegankelijke en verbonden publieke ruimte, fysiek en digitaal, zien we als daarvoor noodzakelijk.

De KB verbindt mensen en maakt zo bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. De toekomst.

Visie

Hoe word je slimmer?

Volksvertegenwoordiging, nationale bibliotheekcollectie voor alle Nederlanders en Wij verbinden mensen en vaardiger en creatiever Nederland. Zij zijn de kern van een duurzame organisatie, die de toekomst van Nederland veilig en houdbaar maakt. Wij dragen aan een slimmer, beter Nederland. De toekomst.

Hoe werd je vroeger slimmer?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Each_summer_one_of_the_most_popular_programs_at_Hungry_Mother_State_Park_is_the_Critter_Crawl_where_the_participants_investigate_what_lives_in_a_creek_at_the_park_-_AA_%2819113626972%29.jpg - vastateparksstaff, CC BY 2.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>>, via Wikimedia Commons

Hoe werd je *ik* vroeger slimmer?

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Each summer one of the most popular programs at Hungry Mother State Park is the Critter Crawl where the participants investigate what lives in a creek at the park. - AA %2819113626972%29.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Each_summer_one_of_the_most_popular_programs_at_Hungry_Mother_State_Park_is_the_Critter_Crawl_where_the_participants_investigate_what_lives_in_a_creek_at_the_park_-_AA_%2819113626972%29.jpg) - vastateparksstaff, CC BY 2.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>>, via Wikimedia Commons

Als je thuis
pieken had!

GROTE WINKLER PRINS ENG GLO PEDIE
13 14
leopen leuw leuw mare
Schiedamschen Schiedamschen
ELSEVIER ELSEVIER

<https://sport.nl/artikelen/2015/10/doe-mee-aan-het-nk-tegenwindfietsen>

<http://reel-librarians.com/category/academic-librarian/>

“Het grootste en meest gebruikte
naslagwerk ter wereld”

WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

Nederlandstalige Wikipedia

[Hoofdpagina](#) [Overleg](#)

WELKOM OP WIKIPEDIA

De vrije encyclopedie

Aantal artikelen: **2.171.067**

Aantal actieve gebruikers: **3.548**

Portaal van de week: [Openbaar vervoer](#)

[Biologie](#) [Geschiedenis](#) [Kunst & Cultuur](#) [Landen & Volken](#) [Mens & Maatschappij](#) [Politiek](#) [Religie](#) [Sport](#) [Taal](#) [Wetenschap & Technologie](#)

UITGELICHT

Michel Foucault

Michel Foucault ([Poitiers](#), 15 oktober 1926 – [Parijs](#), 25 juni 1984) was een [Frans filosoof](#), bekend vanwege zijn [politiek activisme](#) in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de [politieke filosofie](#) via begrippen als

[disciplinemaatschappij](#), [biopolitiek](#) en [biomacht](#). Men plaatst hem in de [continentale filosofie](#), het [structuralisme](#) en [poststructuralisme](#), hoewel hij de termen niet met zichzelf associeerde. Foucaults colleges trokken overvolle zalen. Hij zou dit doen tot hij in 1984 aan een [aids](#)-gerelateerde ziekte overleed. (*[Lees verder](#)*)

ETALAGE

[Montauban](#)

[Susanne Heynemann](#)

[Haarlem](#)

[Kortstaartkameleons](#)

[Vikingschip](#)

[Malagassiërs](#)

[Decamerone](#)

[Zand](#)

OVER WIKIPEDIA

Wikipedia is een [online encyclopedie](#) die ernaar streeft om in alle erkende talen informatie te bieden die [objectief](#), [verifieerbaar](#) en [vrij herbruikbaar](#) is. Het project is gebaseerd op [vijf basisprincipes](#). De [Nederlandstalige versie](#) startte op 19 juni 2001 en is met meer dan 2,1 miljoen artikelen de op vijf na grootste van circa 340 taalversies.

De encyclopedie is vrij bewerkbaar. Dat houdt in dat iedereen tekst en afbeeldingen kan toevoegen of aanpassen, met inachtneming van de [basisregels](#). Voor de bewerkers zijn er diverse [hulppagina's](#) beschikbaar. Er is ook een [snelcursus](#) voor nieuwelingen. Zaken uitproberen kan in de [zandbak](#) en vragen kunnen gesteld worden bij de [helpdesk](#). Voor privacyvragen kunt u [hier terecht](#).

WELKOM OP WIKIPEDIA

De vrije encyclopedie

Nederlandstalige Wikipedia

November 2024

- **2.17 M** artikelen
- Elke dag **4.2 M** artikelopvragingen ($\approx 48 \text{ sec}^{-1}$)
- Top 10 Nederlandse websites

continentale filosofie, het structuralisme en poststructuralisme, hoewel hij de termen niet met zichzelf associeerde. Foucaults colleges trokken overvolle zalen. Hij zou dit doen tot hij in 1984 aan een aids-gerelateerde ziekte overleed. *(Lees verder)*

Malagassiërs
Decamerone
Zand

	similarweb	Products	Customers	Our Data	Pricing
1	google.com	Computers Electronics and Technology > Search Engines			
2	youtube.com	Arts & Entertainment > Streaming & Online TV			
3	facebook.com	Computers Electronics and Technology > Social Media Networks			
4	google.nl	Computers Electronics and Technology > Search Engines			
5	nu.nl	News & Media Publishers			
6	nos.nl	Arts & Entertainment > Streaming & Online TV			
7	instagram.com	Computers Electronics and Technology > Social Media Networks			
8	ad.nl	News & Media Publishers			
9	wikipedia.org	Reference Materials > Dictionaries and Encyclopedias			
10	microsoftonline.c...	Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software			

8 op 10 Nederlanders...

In hoeverre ben je bekend met Wikipedia?
(Basis - Gebruikt Wikipedia, n=530)

80% van Nederland
gebruikt Wikipedia

- Ken ik niet
- Ken ik alleen van naam
- Ken ik, maar gebruik ik niet
- Ken ik en gebruik ik

Wikipedia bestaat in 339 talen

Italiano 日本語

Nederlands

Polski Piemontèis پنجابی

Russкий Русиньский

Svenska

Українська اردو

Tiếng Việt Volapük Walon Winaray

A globe composed of interlocking puzzle pieces in shades of gray. Each piece features a different character or symbol from various languages, including Latin, Greek, and Chinese. The globe is centered in the background.

Wikipedia is méér dan een
encyclopedie

A globe composed of grey puzzle pieces, each featuring a different character from various languages. The characters include '4', 'וי', '0', 'ע', 'ל', 'פ', 'ו', 'ר', 'ב', 'א', 'ג', 'ד', 'ה', 'ו', 'ז', 'ח', 'ט', 'י', 'כ', 'ל', 'מ', 'נ', 'ס', 'ע', 'פ', 'ק', 'ר', 'ש', 'ת', 'א', 'ב', 'ג', 'ד', 'ה', 'ו', 'ז', 'ח', 'ט', 'י', 'כ', 'ל', 'מ', 'נ', 'ס', 'ע', 'פ', 'ק', 'ר', 'ש', 'ת'.

Wie maakt Wikipedia?

Wikipedia Community

±1% van alle 80K Wikipedia-contentmakers wereldwijd

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2014_group_photo.jpg#mediaviewer/File:Wikimania_2014

<http://>

Hengelo

Wikimedia-coördinator KB

Olaf Janssen

Olaf Janssen is open data & Wikimedia-coördinator bij de KB. Hij initieert, stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de collecties, kennis, open data en medewerkers van de KB aan de ene kant en de projecten van de Wikimedia-beweging aan de andere kant. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en Wikibas en de gemeenschappen die daarbij horen. Olaf vervult een landelijke adviesrol voor andere organisaties op het gebied van erfgoed en kennis. Hij is ook als vrijwilliger binnen de Wikimedia-beweging actief.

WIKIPEDIA

WIKIDATA

WIKIMEDIA
COMMONS

*“De slimste
medewerker van
de KB?”*

Contact

- functie: open data & Wikimedia-coördinator
- e-mailadres: olaf.janssen@kb.nl
- Twitter: [Olaf Janssen](#)
- LinkedIn: [Olaf Janssen](#)

Expertises

- Wikipedia
- Wikimedia
- Wikidata
- Wikibase
- bibliotheken

Netwerk en samenwerking

- [Wikimedia-netwerk](#) (Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata communities)
- [Vereniging Wikimedia Nederland](#)

In hun vrije tijd...

Waar háááálen ze die tijd vandaan?

YouTube NL Search

0:22 / 4:12

PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V

officialpsy

5,159,245,655 views 1 years ago #강남스타일 #PSY #싸이

PSY - 'I LUV IT' M/V @ PSY - 'I LUV IT' M/V

PSY - 'New Face' M/V @ PSY - 'New Face' M/V

5+ miljard views

Time spent watching "Gangnam Style" on YouTube*

Equivalent time to build, in 140m man-hours

140 miljoen manuur

Time spent watching "Gangnam Style" on YouTube*

Equivalent time to build, in 140m man-hours

1,4x Wikipedia

Sources: Press reports; *The Economist*

*Since July 2012 †To write and edit all revisions

Erasmusprijs 2015

Erasmus Prize
2015

Wikipedia
Community

“aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaalwetenschappelijk terrein.”

'Alleen al om Wikipedia is het web de moeite waard'

Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web, was dinsdag in Amsterdam voor de Turing Award-lezing. „In 29 jaar tijd is het web van Utopia naar Dystopia gegaan.”

✎ Bennie Mols ⌚ 29 mei 2018 ⌚ Leestijd 1 minuut

„Toen ik aan het web begon, was het een decentraal netwerk. Inmiddels is het sterk gecentraliseerd en moeten we opnieuw vechten om het te decentraliseren.” Berners-Lee is optimistisch dat dat lukt. „Er mag dan van alles mis zijn, alleen al om Wikipedia was het de moeite waard om het web uit te vinden.”

“Zijn waar de mensen zijn”
Publieksbereik

Encyclopedische kennis binnen DBNL

Sonnet

Algemeen letterkundig lexicon (2012-...)

Menu ☰

sonnet

ETYM: It. sonetto < Lat. sonare = klinken; vandaar ook klinkdicht.

Italiaans sonnet

Miltoniaans sonnet

Shakespeareaans sonnet

Spenseriaans sonnet

schoncken-sonnetten

scheldsonnet

Term voor een **sonnet** waarin een naam genoemd, worden uitgesloten. Het genre was W. Kloos in de periode 1600-1650. *De nieuwe gids*. Men denke bijv.

1.198 views

(2024 YTD, Matomo@KB)

Sonnet

► Voor de hopvariëteit gebruikt bij het brouwen van bier, zie *Sonnet (hop)*.

Een **sonnet** (Italiaans *sonetto* of Provençaals *sonet* 'liedje') of **klinkdicht** is een veertienregelig metrisch gedicht. Het is door de eeuwen heen waarschijnlijk de populairste dichtvorm in de westerse letterkunde.

Inhoud [weergeven]

Structuur [bewerken | brontekst bewerken]

Oorspronkelijk was het woord sonnet slechts de algemene aanduiding voor 'een kort gedichtje'. Veel gedichten die men in de zestiende eeuw nog sonnetten noemde, vallen nu niet meer in die categorie. Tegenwoordig verstaan we onder een sonnet alleen gedichten die bestaan uit precies veertien versregels en voldoen aan bepaalde specifieke vormeisen wat betreft strofe-

De Italiaanse dichter Petrarcha maakte het sonnet populair in heel Europa

17.351 views

(2024 YTD, Pageview Analysis)

Tonke Dragt

https://www.dbnl.org/tekst/coil001lexi01_01/lvdj00276.php

dbnl Menu ☰

Lexicon van de jeugdliteratuur (1982-2014)

Tonke Dragt

door *Wilma van der Pennen*

Antonia Johanna Dragt is geboren op 12 november 1930 in Batavia, hoofdstad van het toenmalig Nederlands-Indië, waar haar vader werkzaam was voor de Nederlandse regering. Tijdens de Japanse bezetting bracht zij drie jaar door in een gevangenenkamp, een periode die op haar latere leven van grote invloed zou blijven. Na de bevrijding kwam de familie naar Nederland, aanvankelijk voor korte tijd, in 1948 definitief. Tonke ging naar de HBS in Dordrecht en daarna naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1955 haalde ze haar acte tekenen A en B, waarna ze een tijdlang voor de klas stond, eerst in het lager onderwijs, vervolgens op een middelbare school in Rijswijk.

verantwoording e downloads

57 views
(2024 YTD, Matomo@KB)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tonke_Dragt

Tonke Dragt

Antonia Johanna (Tonke) Dragt (Batavia, 12 november 1930 – Den Haag, 12 juli 2024) was een Nederlands schrijfster van kinderboeken.

Inhoud [weergeven]

Biografie [bewerken | brontekst bewerken]

Tonke Dragt werd geboren in Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zij met haar moeder en haar zussen ondergebracht in Tjideng, een Japans interneringskamp voor vrouwen en kinderen in Batavia. In het kamp is ze gaan schrijven, volgens eigen zeggen omdat er niets te lezen was.^{[6][7]} In 1948 kwam de familie naar Nederland. Ze deed eindexamen HBS en ging naar de academie voor beeldende kunsten in Den Haag en haalde de acte tekenen A en B.

Tonke Dragt in 1963

42.962 views
(2024 YTD, Pageview Analysis)

https://www.dbnl.org/tekst/ die004197601_01/ die004197601_01_0039.php
https://www.dbnl.org/tekst/ ons003197701_01/ ons003197701_01_0032.php
https://www.dbnl.org/tekst/anbe001lexi01_01/lvlw00288.php
https://www.dbnl.org/tekst/ gid001201101_01/ gid001201101_01_0097.php
https://www.dbnl.org/tekst/ bzz001197501_01/ bzz001197501_01_0047.php

The screenshot shows the dbnl website interface. At the top left is the dbnl logo, and at the top right is a 'Menu' icon. Below the logo, the text 'Kroniek' and 'Rita Bouckaert-Ghesquiere / W.F. Hermans: Onder professoren' is visible. A search bar contains the text 'Onder Professoren (W.F. Hermans)'. Below the search bar, several search results are listed, each with a title and a snippet of text. The results include: 'Willem Frederik Hermans', 'Onder professoren', 'Cornets de Groot', 'Acht', 'Onder professoren', 'Het sterke geslacht', and 'Over de satirische romans van Willem Frederik Hermans'. The snippet for 'Over de satirische romans van Willem Frederik Hermans' is expanded, showing a paragraph of text: 'Willem Frederik Hermans kwam er rond voor uit. Hij schreef elke Alleen elke keer anders. Omdat zijn werk zo goed was, duurde het kwamen met het bekende verwijt dat de schrijver zichzelf begon te voordat het zover was, klonk het verwijt dat hij was opgehouden h schrijven. Toen *Onder professoren* verscheen, was er teleurstelling boek had geschreven waarin de oorlog geen rol speelt. Een boek zo

0 views

(2024 YTD, Matomo@KB)

Onder professoren

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Onder_professoren

Onder professoren

Onder professoren is de negende roman van de Nederlandse schrijver **Willem Frederik Hermans**, gepubliceerd in september 1975. Roef Dingelam is **chemicus** aan de universiteit van Groningen als hem de **Nobelprijs voor Scheikunde** wordt toegekend.

Inhoud [bewerken | brontekst bewerken]

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.

Hermans' **sleutelroman** speelt zich af in een dorp ten zuiden van de stad **Groningen**, Haren. Alles heet net even anders, maar is toch heel herkenbaar. De hoogleraar chemie *Rufus Dingelam*, inmiddels wat uitgeblust en saai, wint opeens de **Nobelprijs** voor zijn **synthese**, tientallen jaren eerder, van een stof, die behalve in wasmiddelen ook in potentieverhogende geneesmiddelen wordt gebruikt. Het kleine noordelijke academische wereldje is in rep en

Onder professoren	
Auteur(s)	Willem Frederik Hermans
Kaftontwerper	Leendert Stofbergen
Land	Nederland
Taal	Nederlands
Uitgever	De Bezige Bij
Uitgegeven	september 1975
Pagina's	425

Portaal Literatuur

3.221 views

(2024 YTD, Pageview Analysis)

Eigen, institutionele websites hebben vaak een beperkt publieksbereik...

dbnl

DBNL biedt volop
geweldig bronmateriaal
voor Wikipedia...

WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

Bibliografische informatie

- Bibliothèque nationale de France: [cb14607653p](#) (data)
- Biografisch Portaal: [35914862](#)
- Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: [bosb002](#)
- Gemeinsame Normdatei: [119054140](#)
- International Standard Name Identifier: [0000 0001 0801 8385](#)
- Library of Congress Control Number: [n82254732](#)
- Nationale Bibliotheek van Tsjechië: [kup19970000009877](#)
- Nationale bibliotheek van Australië: [35590769](#)
- Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen: [068688830](#)
- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale: [02-A013154](#)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- Biografieën, werken en teksten bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)
- Cit. vergeer, "Schendel, Arthur François Emile van (1874-1946)", in: *Biografisch woordenboek van Nederland*
- Arthur van Schendelstichting

Voetnoten

- ↑ Liber Floridus [manuscript]. *lib.ugent.be*. Geraadpleegd op 26 augustus 2020.
- ↑ Lemma *Encyclopedie-1* in het Algemeen Letterkundig Lexicon, G.J. van Bork, D. Delabastita, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, 2012, geraadpleegd op 28 april 2021.. Gearchiveerd op 8 juni 2023.
- ↑ Oosthoek encyclopedie. 1968-1973, deel 5, p. 105
- ↑ "Britannica op papier" NOS.nl, 14 maart 2012. Gearchiveerd op 17 april 2023.

Gedigitaliseerde versies van Bosboom-Toussaints' boeken

- ↑ *Almagro*, 1843 op Google Books. Gearchiveerd op 14 juli 2023.
- ↑ *De Graaf van Devonshire, Romantische Episodes uit de jeugd*
- ↑ *De Graaf van Devonshire* bij [DBNL](#). Gearchiveerd op 24 februari 2023.
- ↑ *Engelschen te Rome, romantische épisode uit de regering van...*
- ↑ *Engelschen te Rome, romantische épisode uit de regering van...*
- ↑ *Engelschen te Rome, romantische épisode uit de regering van...* 24 februari 2023.
- ↑ *Het huis Lauemesse* op Google Books. Gearchiveerd op 14 juli 2023.
- ↑ *Het huis Lauemesse* bij [DBNL](#). Gearchiveerd op 24 februari 2023.
- ↑ *Eene kroon voor Karel den Stoute* op Google Books. Gearchiveerd op 14 juli 2023.
- ↑ *Eene kroon voor Karel den Stoute* bij [DBNL](#). Gearchiveerd op 24 februari 2023.
- ↑ *De hertog van Alba, enz., ca 1885* bij [DBNL](#). Gearchiveerd op 24 februari 2023.
- ↑ *Iwein van Aelst (1128)* (door Ph. Blommaert); *Het blijspel van Me...* bij [DBNL](#). Gearchiveerd op 24 februari 2023.
- ↑ *Verspreide verhalen van A.L.G. Toussaint bijeenverzameld* op Google Books.
- ↑ *Verspreide verhalen van A.L.G. Toussaint bijeenverzameld* bij [DBNL](#).

Basisbibliotheek

lintHint

De **Basisbibliotheek - Duizend sleutelteksten uit de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen** bestaat uit een lijst van 1000 werken uit de Nederlandse literatuur die belangrijk zijn voor het Nederlandstalige erfgoed, in 2008 gepubliceerd op de [DBNL](#).^[1] De selectie van het duizendtal werken is lang overwogen en bediscussieerd tot men tot een consensus is gekomen.^[2] Verscheidene van deze werken zijn zelf lijsten, zoals woordenboeken, lijsten van liederen, recepten, geneeskundige of plantkundige naslagwerken. Andere stukken zijn vertalingen uit andere landen, geschiedkundige werken, correspondentie...

- ↑ [Belgische radio en televisieverslag](#) pagina 65, 24 feb. 1972
- ↑ Chanson Knokkefestival zette haar carrière op gang [Liesbeth List: een voorvallen en opstaan](#) [dbnl.org](#), Connie Harkema, 2002. Gearchiveerd op 11 juli 2023.
- ↑ [a b](#) [Winnaars voorgaande jaren, alle winnaars en genomineerden op een rij](#) Vrouwelijke Hoofdrol in een Kleine Musical Productie 2009 en Beste Vrouwelijke

Algemene informatie	
Geboren	19 februari 1896
Geboorteplaats	Tinchebray
Overleden	28 september 1966
Overlijdensplaats	Parijs
Land	Frankrijk
Beroep	Schrijver, dichter
Werking	Surrealisme
Bekende werken	Dbnl-profiel
Portaal	Literatuur

Links van WP:NL naar DBNL, per categorie

Links naar DBNL vanuit de Nederlandstalige Wikipedia, per categorie

Hoe vaak wordt naar DBNL-categorieën (Auteurs, Teksten en Titels) vanuit de Nederlandstalige Wikipedia verwezen?

Peildatum: 5 september 2024

- Auteurs (16.591)
- Teksten (13.835)
- Titels (240)
- Overige (102)

Even inzoomen op auteurs...

Auteurs (16.591)

GEBOREN

15 mei 1865 te
Amsterdam

OVERLEDEN

8 maart 1937 te
Noordwijk

NAAMSVARIANTEN

Guido
Homunculus
Allan Lichtenberger
A. de Mare
M. Wenke

Bibliografische
informatie
(opent in nieuw
venster)

Zoek alles

Zoek naar auteurs, titels en in teksten

[Home](#) › [Literatuur & taal](#) › [Auteurs](#) › **Albert Verwey**

Albert Verwey

Afzonderlijk verschenen publicaties in DBNL

Oorspronkelijke publicaties van Albert Verwey ^①

TITEL	JAAR	SEC. LITERATUUR
Julia (onder ps. Guido)	1885	Overzicht
Persephone en andere gedichten	1885	Overzicht
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek	1886	Overzicht
Van het leven	1889	Overzicht

Albert Verwey

[Oorspronkelijke publicaties](#)

[Edities](#)

[Publicaties als editor](#)

[Teksten](#)

[Teksten als editor](#)

[Teksten als vertaler](#)

[Biografieën](#)

[Secundaire literatuur](#)

[Geschreven brieven](#)

[Ontvangen brieven](#)

[NAAR BOVEN](#)

<https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verw008>

GEBOREN

15 mei 1865 te
Amsterdam

OVERLEDEN

8 maart 1937 te
Noordwijk

NAAMSVARIANTEN

Guido
Homunculus
Allan Lichtenberger
A. de Mare
M. Wenke

Bibliografische
informatie
(opent in nieuw
venster) ↗

Zoek alles

Zoek naar auteurs, titels en in teksten

[Home](#) › [Literatuur & taal](#) › [Auteurs](#) › **Albert Verwey**

Albert Verwey

DBNL Auteurs ID
=
verw008

De onbevoegdheid der
Hollandsche literaire
kritiek

1886

Overzicht

Van het leven

1889

Overzicht

Albert Verwey[Oorspronkelijke
publicaties](#)[Edities](#)[Publicaties als
editeur](#)[Teksten](#)[Teksten als
editeur](#)[Teksten als
vertaler](#)[Biografieën](#)[Secundaire
literatuur](#)[Geschreven
brieven](#)[Ontvangen
brieven](#)

NAAR BOVEN

<https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verw008>

WIKIPEDIA
De vrije encyclopedie

- Hoofdpagina
- Vind een artikel
- Vandaag
- Etalage
- Categorieën
- Recente wijzigingen
- Nieuwe artikelen
- Willekeurige pagina

- Informatie
- Gebruikersportaal
- Snelcursus
- Hulp en contact
- Doneren

- Hulpmiddelen
- Koppelingen vanaf deze pagina
- Links naar deze pagina
- Gerelateerde wijzigingen
- Bestand uploaden
- Soeciale pagina's

Artikel [Overleg](#) [Lezen](#) [Afbeeldingen \(30\)](#) [Bew](#)

Albert Verwey

lintHint

Albert Verwey, officieel: **Verweij** (Amsterdam, 15 mei 1865 – Noordwijk aan Zee, 8 maart 1937) was een Nederlandse letterkundige (dichter, essayist en vertaler).

Inhoud [weergeven]

Leven en werk [bewerken | brontekst bewerken]

Vroege jaren [bewerken | brontekst bewerken]

Albert Verwey was de zoon van de Amsterdamse meubelmaker Jan Verweij en Wilhelmina van der Vijgh en een oudere broer van [Margaretha Verwey](#). Nadat hun moeder in 1871 was overleden, hertrouwde zijn vader zeven maanden later met Gepke Helder en in 1876 met Leentje Hesta. In 1878 stierf ook zijn vader aan de [tering](#). Toen de compagnon Verwey's zaak overnam, verhuisde de familie naar de [Noordermarkt](#).^[1] Albert Verwey studeerde vlijtig Duits en wist ook andere kennis uit te breiden. In 1880 vertaalde hij gedichten van [Samuel Coleridge](#), [Byron](#), [Shelley](#), [Racine](#) en [Goethe](#). Zijn leraar Nederlands aan de 5-jarige HBS, Dr. [Willem Doorenbos](#), die in Verweys eerste proeve van poëzie een opmerkelijk talent meende te herkennen, bracht hem in

Wikipedia-artikel *Albert Verwey*

Albert Verwey

Portret van Albert Verwey, 1885, door Jan Veth

Algemene informatie

3x verwijzingen naar DBNL Auteurspagina in Wikipedia-artikel *Albert Verwey*

Albert Verwey

Portret van Albert Verwey, 1885, door Jan Veth

Algemene informatie

Geboren	15 mei 1865
Geboorteplaats	Amsterdam
Overleden	8 maart 1937
Overlijdensplaats	Noordwijk aan Zee
Land	Nederland
Beroep	Schrijver

[Dbnl-profiel](#)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- [Biografieën, werken en teksten](#) bij de [Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren \(dbnl\)](#)
- [Verwey bij Project Laurens Jz. Coster](#)
- [Sonnettenreeks *Van de liefde die vriendschap heet* \(1885\)](#)
- [Opgravingen](#): Blog over brievennetwerken van Albert Verwey en Willem Witsen
- [Brieven van Albert Verwey en Willem Witsen, Huygens ING](#)
- [Meer informatie over Albert Verwey en zijn correspondentie met Guido Gezelle via \[www.gezelle.be\]\(http://www.gezelle.be\)](#)

Bibliografische informatie

[Bibliothèque nationale de France](#): [cb12215759s](#) (data)

[Biografisch Portaal](#): [18402933](#)

[Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#): [verw008](#)

[Gemeinsame Normdatei](#): [118768174](#)

[International Standard Name Identifier](#): [0000 0001 2131 9967](#)

[Library of Congress Control Number](#): [n83143916](#)

[MusicBrainz](#): [5d30a544-61f9-4550-a0c8-ae5883ed4b16](#)

[Nationale Bibliotheek van Israël](#): [987007309067205171](#)

[Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen](#): [068604459](#)

[RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis](#): [467130](#)

[SNAC](#): [w65t6kv5](#)

[Système universitaire de documentation](#): [030818818](#)

[Trove](#): [1118858](#)

[Virtual International Authority File](#): [49275816](#)

[WorldCat](#) (via VIAF): [49275816](#)

Standaardisatie m.b.v. 3 sjablonen en DBNL Auteurs ID

Sjabloon:Infobox auteur

Sjabloondocumentatie

Dit sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met

Inhoud [\[weergeven\]](#)

Gebruik

Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel; de

```
{{Infobox auteur
```

```
| naam          =  
| afbeelding    =  
| onderricht    =  
| citaat        =  
| volledige naam =  
| pseudoniem    =  
| beter-bekend-als =  
| onderscheiding =  
| dbnl          = verw008
```

Sjabloon:Link dbnl auteur

Biografieën, werken en teksten [↗](#) bij de Digitale Bibli

Sjabloondocumentatie

Inhoud [\[weergeven\]](#)

Voorbeeld

zie het artikel [Albert Verwey](#)

```
{{Link dbnl auteur|id=verw008}}
```

Geeft:

- Biografieën, werken en teksten [↗](#) bij de Digitale Nederlandse Letteren (dbnl)

Sjabloon:Bibliografische informatie

Sjabloondocumentatie

Inhoud [\[weergeven\]](#)

Doel

Dit sjabloon toont in een artikel – afhankelijk van gegevens in het bijbehorende [Wikidata](#)-item – webpagina's over het betreffende onderwerp op websites die middels een *authority control*-proc

In de Engelse term *authority control* verwijst 'authority' naar het principe dat namen van mensen een bepaalde vorm. Bij *authority control* wordt voor elk afzonderlijk onderwerp een unieke identite

unieke identificaties worden consistent toegepast in catalogi, en ze helpen om lezers/onderzoek

```
function p.dbnlLink( id )  
    --P723's format regex: [a-z][a-z_]{3}[0-9]{3} (e.g. moza001)  
    if not id:match( '^([a-z][a-z_][a-z_][a-z_]d%d%d$)' ) then  
        return false  
    end  
    return '[https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=' .. id .. ']' .. id .. ']'  
end
```

DBNL Auteurs ID *Albert Verwey* op Wikidata

Albert Verwey (Q586323)

ProVe has not processed this item yet

Nederlands dichter, professor, vertaler en criticus (1865 - 1937)

Albert Verweij | A. Verwey | A. Verweij

► [Recoin: Meest relevante eigenschappen die missen](#)

Enter a schema to check against e.g. E10

▼ In meer talen

Taal	Label	Beschrijving
Nederlands	Albert Verwey	Nederlands dichter, professor, vertaler en criticus (1865 - 1937)

is een ▼ **mens**

afbeelding ▼

DBNL-identificatiecode ▼ **verw008**
voor auteur

Sjabloon:Bibliografische informatie

{{i}} Sjabloondocumentatie

Inhoud [\[weergeven\]](#)

Doel

Dit sjabloon toont in een artikel – afhankelijk van gegevens in het bijbehorende Wikidata-item – webpagina's over het betreffende onderwerp op websites die middels een *authority control*-proc

In de Engelse term *authority control* verwijst 'authority' naar het principe dat namen van mensen een bepaalde vorm. Bij *authority control* wordt voor elk afzonderlijk onderwerp een unieke identite

<https://www.wikidata.org/wiki/Q586323>

Wat vertelt de data
ons nog meer?

dbnl

WP:NL artikelen met meeste DBNL-links

Artikelen in Nederlandstalige Wikipedia met meeste links naar DBNL, Top 20

Welke artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia bevatten de meeste verwijzingen (URLs) naar dbnl.org en dbnl.nl?

Peildatum: 5 september 2024

Top 20 van
18.458 Wikipedia-artikelen

WP:NL artikelen met meeste DBNL-links

Artikelen in Nederlandstalige Wikipedia met meeste links naar DBNL, Top 20

Welke artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia bevatten de meeste verwijzingen (URLs) naar dbnl.org en dbnl.nl?

Peildatum: 5 september 2024

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen

De nummers achter de namen van de kunstenaars zijn verwijzingen naar de webversie van het boek in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Lijst van schilders [bewerken] brontekst bewerken

- Desiderius Erasmus [1] ^o
- David Jonis [2] ^o
- Cornelis Antonisz [3] ^o
- Jan de Hoey [4] ^o
- Bernard van Orley [5] ^o
- Michael Coxcie [6] ^o
- Dirk Crabeth & Wouter Crabeth [7] ^o
- Dirk de Vrye, Adriaan vander

- Joost van Craasbeek [147] ^o
- Jakob Bakker [148] ^o
- Bartram de Fouchier [149] ^o
- Herman Zachtleven [150] ^o
- Cornelis Zachtleven [151] ^o
- Willem van Bemmel [152] ^o
- Salomon Koning [153] ^o
- Jan Baptist van Heil [154] ^o
- Robert van Hoek [155] ^o

- Cornelis Brizé [295] ^o
- Frans Post [296] ^o
- Johan van Nes [297] ^o
- Jan van Hoek [298] ^o
- Pieter Frits [299] ^o
- Frans van Miens [300] ^o
- Jan Steen [301] ^o
- Jan Linsen [302] ^o
- Gabriel Metz [303] ^o

442 verwijzingen naar DBNL

WP:NL artikelen met meeste DBNL-links

Artikelen in Nederlandstalige Wikipedia met meeste links naar DBNL, Top 20

Welke artikelen in de Nederlandstalige Wikipedia bevatten de meeste verwijzingen (URLs) naar dbnl.org en dbnl.nl?

Peildatum: 5 september 2024

De grote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen

De grote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen is een boek geschreven door de schilder Arnold Houbraken, gepubliceerd in drie delen van 1718 tot 1721. Het boek geeft 500 biografieën van schilders uit de 17e eeuw. Het is een belangrijke bron over de schilders van die tijd, als vervolg op het Schilderboek van Carel van Mander uit 1604. Dertig jaar na de dood van Arnold Houbraken (1753) verscheen een tweede druk in licht aangepaste vorm.

Lijst van schilders [bewerken | brontekst bewerken]

- Desiderius Erasmus [1] ^o
- David Jonis [2] ^o
- Cornelis Antonisz [3] ^o
- Jan de Hoey [4] ^o
- Bernard van Orley [5] ^o
- Michael Coxcie [6] ^o
- Dirk Crabeth & Wouter Crabeth I [7] ^o
- Dirk de Vrye, Adriaan vander

- Joost van Craasbeek [147] ^o
- Jakob Bakker [148] ^o
- Bartram de Fouchier [149] ^o
- Herman Zachtleven [150] ^o
- Cornelis Zachtleven [151] ^o
- Willem van Bemmel [152] ^o
- Salomon Koning [153] ^o
- Jan Baptist van Heil [154] ^o
- Robert van Hoek [155] ^o

- Cornelis Brizé [295] ^o
- Frans Post [296] ^o
- Johan van Nes [297] ^o
- Jan van Hoec [298] ^o
- Pieter Frits [299] ^o
- Frans van Miens [300] ^o
- Jan Steen [301] ^o
- Jan Linsen [302] ^o
- Gabriel Metzju [303] ^o

442 verwijzingen naar DBNL

Israël Querido

Israël Querido (Amsterdam, 1 oktober 1872 - aldaar, 5 augustus 1932) was een Nederlands naturalistisch schrijver.

Querido kwam uit een arm Joods gezin en moest al jong zijn eigen brood verdienen. Dat deed hij onder meer als horlogemaker, violist, diamantbewerker, juwelier en journalist. Als schrijver debuteerde hij in 1893 met een bundel gedichten onder de titel *Verzen*, spoedig gevolgd door *Gedichten* (1894), geschreven onder de indruk van een bezoek aan Parijs. Beide boeken verschenen onder het pseudoniem Theo Reeder. Daarna schreef hij ook kritieken, die deels gebundeld werden.

Bekend zijn vooral zijn boeken geworden waarin het Amsterdamse volk wordt getekend. Querido's eerste prozawerk was extreem naturalistisch. Émile Zola was zijn voorbeeld in *Levensgang* (1901). Daarna volgde *Menschennie* (1903). Zijn eerste grote werk was de vierdelige romancyclus *De Jordaan*, bestaande uit: *De Jordaan* (1912), *Van Nes en Zeedijk* (1914), *Manus Peet* (1922) en *Mooie Karei* (1925).

Hij verwijderde zich geleidelijk van het naturalisme en schreef naar het voorbeeld van Louis Couperus een grote historische romancyclus, hoewel hij eerder diens historische werken zwaar gekritiseerd had. Het betreft zijn driedelige cyclus *De oude wereld, het land van Zarathustra* (Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1918-1921), geïllustreerd door Marius Bauer (eerste deel: *Koningen*) en Willem van Koningsburg (derde deel: *Morgenland*), waarin Querido een beeld geeft van koning Xerxes en het Perzische Rijk.

23 verwijzingen naar DBNL

Vaakst verwezen DBNL-pagina's, vanuit WP:NL

Pagina's in DBNL waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit de Nederlandstalige Wikipedia, Top 20

Naar welke pagina's in DBNL wordt het vaakst verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 5 september 2024

Top 20 van
27.875 DBNL-pagina's

Vaakst verwezen DBNL-pagina's, vanuit WP:NL

Pagina's in DBNL waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit de Nederlandstalige Wikipedia

Naar welke pagina's in DBNL wordt het vaakst verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 5 september 2024

Vaakst verwezen DBNL-pagina's, vanuit WP:NL

Pagina's in DBNL waarnaar het vaakst verwezen wordt vanuit de Nederlandstalige Wikipedia

Naar welke pagina's in DBNL wordt het vaakst verwezen vanuit de Nederlandstalige Wikipedia?

Peildatum: 5 september 2024

Uitsmijter:
Wat is de overeenkomst
tussen...

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen is een boek geschreven door de schilder Arnold Houbraken, gepubliceerd in drie delen van 1718 tot 1721. Het boek heeft 500 biografieën van schilders uit de 17e eeuw. Het is een van de schieders van die tijd, al...

C.A.J. van Dishoeck

C.A.J. van Dishoeck was een Nederlandse uitgever gesticht in 1889 door de gelijknamige oprichter.

Ontstaan [bewerken]

Imperia (Couperus)

Imperia is een werk van de Nederlandse schrijver J.G. Couperus (1863-1923). De ondertitel is: Een Mysterie-Schouwspel.

Het werk is gedeeltelijk in proza en gedeeltelijk in vers geschreven. Het bevat een proloog, vier aktes (taferelen) en twee tonelen.

Op de Afbeelding van Ferdinandus

Op de Afbeelding van Keizerlycke Majesteit, Ferdinandus den Derden, Joachimus Sandrart van Stockou my, zijn Majesteits afbeelding, met loofwerck en sieraden, vereerde is een lofdicht van Joost van den Vondel uit 1654. Hoewel het gedicht samenhangt met de aan de keizer gerichte Ode op het stuk, heeft het strikt genomen een afbeelding van de keizer tot onderwerp. Het is weinig bestudeerd en er bestaat zelfs geen overeenstemming tot welk gedicht het behoort. De omvang van veertien regels met rijmschema abba d d c e f f e g g t h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z is typografisch afgedrukt als een Shakespeare-sonnet in te zien, maar in med...

Schilder-boeck

Het Schilder-boeck

Mander beschrijft het verleden van de schilders (Manders)

Drogon (Van Snel)

Drogon is het debuut van Arthur van Snel (1874-1946) die verscheen in 1896.

Inhoud [weergeven]

Robert III van Belle

Robert van Belle of de Bailleul, heer van S... (1540 (?) - na 1572)^[1] was een Vlaams edellid aan de geuzenopstand.

Inhoud [w

Leven [

Robert III va

Jozef van Walleghem

Jozef van Walleghem (Brugge, 26 augustus 1874 - 1946) was een Belgische neringdoener en dagboekschrijver.

Een cluijte van...

Een cluijte van... water is een anonieme Middelnederlandse klucht in 438 v... Thema van huwelijkse ontrouw v... profaan behandel... klassieke motieven: een vrouw die... aanlegt met... eestelijke, een pantoffelheld die zi... belazert... van toch betrap en afranselt (cf. Aar... 1360C). De toon is opgewekt en de h...

Simon Vestdijk

Simon Vestdijk geeft een overzicht van het oeuvre van Simon Ve...

Anton Reich

Anton Joannes Berna... (Nijmegen, 9 juli 1898 - ... was een Nederlandse ta...

Literatuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Literatuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is... ververd of geschreven, die gerekend... en Curaçao, Bonaire en Aruba en... en Sint Eustatius. De Antilliaanse... ds en Papiaments, voor een klein... betreft ook in het Engels.

Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars

De Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars (Duits: Union Internationaler Fortschrittlicher Künstler) was een belangenvereniging van...

Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars

Faëton

Faëton Of Reuckeloze Stoutheit is een treurspel van Joost van Vondel uit 1663. Het verhaal is ontleend aan de Metamorfosen van Ovidius, waarvan Vondel een Nederlandse vertaling heeft gemaakt. Het stuk werd in 1685, zes jaar na Vondels dood, opgevoerd.

De tranen der acacia's

De tranen der acacia's is de tweede roman van de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans en diens eerste oorlogsroman. Het werk verscheen in november 1949^[1] en was de eerste belangrijke roman van Hermans.^[2] De hoofdpersoon is de Amsterdammer Arthur Muttah, die denkt dat...

Zeven Bliscappen van Maria

De Zeven Bliscappen van Maria zijn een cyclus mysteriespelen over de Blijdschappen van Maria die van 1441 tot 1566 jaarlijks werden opgevoerd tijdens de Ommegang van Brussel. De teksten van de zeven Bliscap zijn bewaard in twee 15e-eeuwse manuscripten. Het laatste stukken is niet bekend.

Nieuw Hoorn (schip, 1618)

De Nieuw Hoorn (Nieu Hoom) was een Nederlands spiegelretourschip uit 1618. Het is bekend geworden doordat haar laatste reis is opgetekend door schipper Willem Bontekoe. Het schip werd gebouwd op een scheepswerf te Hoom en had een laadvermogen van 700 ton. Het werd in 1618 bij de VOC in gebruik genomen.^[1] Op 28 december van dat jaar vertrok de Nieuw Hoorn onder Bontekoe van de rede van Texel naar Nederlands-Indië met 206 opvarenden aan boord,^[2] onder wie ruim 150 bemanningsleden,^[3] koopman Hein Rol, en een vijftien zeesoldaten onder wie sergeant...

Hint

Bewerken van C.A.J. van Dishoeck

Notenapparaat van C.A.J. van Dishoeck

C.A.J. van Dishoeck

C.A.J. van Dishoeck was een Nederlandse uitgeverij die werd gesticht in 1889 door de gelijknamige oprichter.

Ontstaan [bewerken | brontekst bewerken]

Cornelis Anthonij Jacobus van Dishoeck (Zierikzee, 22 april 1863 – Woubrugge, 15 november 1931) was lid van de in het *Nederland's Patriciaat* opgenomen, uit Zierikzee afkomstige familie Van Dishoeck. Hij was de zoon van de Zierikzeese boekhandelaar

Het werk is gedeeltelijk in proza en gedeeltelijk in versen geschreven. Het bevat een proloog, vier aktes (taferelen) en twee tonelen.

Op de Afbeelding van Ferdinandus

Op de Afbeelding van Keizerlycke Majesteit, Ferdinandus den Derden, Joachimus Sandrart van Stockou my, zijn Majesteits afbeelding, met loofwerck en sieraden, vereerde is een lofdicht van Joost van den Vondel, keizer van Oostenrijk en maakt deel uit van het voorwerk van Vondels *treuren* uit 1654. Hoewel het gedicht samenhangt met de aan de keizer gerichte *Onderschied*, het stuk, heeft het strikt genomen een afbeelding van de keizer tot onderwerp is weinig bestudeerd en er bestaat zelfs geen overeenstemming tot welk gebed behoort. De omvang van veertien regels met rijmschema *abbacddceffegg* is mogelijk om er een Shakespeare-sonnet in te zien, maar in mededeling typografisch afgedrukt als

Bewerken van C.A.J. van Dishoeck

```
{{Appendix|1=Bronnen|2=
*''[[Nederland's Patriciaat]]'' 8 (1917), p. 129.
*[https://www.dbnl.org/tekst/_gul001192901_01/_gul001192901_01_0014.php A.A.M. Gulden Winckel'' 28 (1929).]
*[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003193201_01/_jaa003193201_01_0021.php F. Mij Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1
*[https://www.dbnl.org/tekst/_med006198801_01/_med006198801_01_0002.php S.A.J. van het Cyriel Buysse Genootschap'' 4 (1988), p. 7-38.]
*[https://www.dbnl.org/tekst/_med006198901_01/_med006198901_01_0028.php S.A.J. van het Cyriel Buysse Genootschap'' 5 (1989), p. 35-66.]
*[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa006199501_01/_jaa006199501_01_0002.php Martin zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck, 1904-1924', in: ''Jaarboek Letterkundig Mus
*[https://www.dbnl.org/tekst/woes0021jan01_01/index.php Karel van de Woestijne
*[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa006199801_01/_jaa006199801_01_0002.php Wienek Letterkundig Museum'' 7 (1998), p. 11-17.]
'''Noot'''
{{References}}
}}
```

[https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=C.A.J. van Dishoeck&action=edit](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=C.A.J._van_Dishoeck&action=edit), screenshot dd 31-10-2024

Bewerken van C.A.J. van Dishoeck

V C ↻ 🖼️ 📄 📁 ✎ ⌵ Geavanceerde functies > Speciale tekens > F

Kopje ▾ Opmaak ☰ ☷ ✖️ ↶ A^ A^ X^I X_I Invvoegen 🖼️ 📄 📁

```
{{Appendix|1=Bronnen|2=
*''[[Nederland's Patriciaat]]'' 8 (1917), p. 129.
*[https://www.dbnl.org/tekst/_gul001192901_01/_gul001192901_01_0014.php A.A.M.
Gulden Winckel'' 28 (1929).]
*[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003193201_01/_jaa003193201_01_0021.php F. Mi
Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1
*[[https://www.dbnl.org/tekst/_med006198801_01/_med006198801_01_0002.php S.A.J.
van het Cyriel Buysse Genootschap'' 4 (1988), p. 7-38.]
*[[https://www.dbnl.org/tekst/_med006198901_01/_med006198901_01_0028.php S.A.J.
van het Cyriel Buysse Genootschap'' 5 (1989), p. 35-66.]
*[[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa006199501_01/_jaa006199501_01_0002.php Martin
zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck, 1904-1924', in: ''Jaarboek Letterkundig Mus
*[[https://www.dbnl.org/tekst/woes0021jan01_01/index.php Karel van de Woestijne
*[[https://www.dbnl.org/tekst/_jaa006199801_01/_jaa006199801_01_0002.php Wienek
Letterkundig Museum'' 7 (1998), p. 11-17.]
'''Noot'''
{{References}}
}}
```

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=C.A.J._van_Dishoeck&action=edit , screenshot dd 31-10-2024

Dit artikel is
geschreven
o.b.v. (bijna)
alleen maar
DBNL-
bronnen!

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen

Schilder-boeck

Het Schilder-boeck (1604) door Mander beschrijft het leven en we...

Jozef van Walleghem

Jozef van Walleghem (Brugge, 26 august... neringdoener en dagboekschrijver. Als oudste zoon volgde hij zijn vader Jozef nie...

Faëton

Faëton... Stoutheit is een treurspel van Joost... het verhaal is ontleend aan de Metamo... Vondel een Nederlandse vertaling heeft... 665, zes jaar na Vondels dood

Drogon (Van Schendel)

Drogon is het debuut en een roman van Arthur van S... (1874-1946) die verscheen in 1896.

Een cluijte van plaijerwater

Een cluijte van plaijerwater is een anonieme Middelne... klucht in 438 verzen. Het thema van huwelijkse ontrouw...

C.A.J. van Dishoeck

C.A.J. van Dishoeck... gesticht in 1889 door

Ontstaan [bewe...

Imperia (

Imperia is een we... (1863-1923). De o...

Het werk is gede...

taferelen) en twee t...

Op de Afbeelding

Op de Afbeelding van Keizerlyck... Joachimus Sandrart van Stockou my, zijn M... loofwerck en sieraden, vereerde is een lof... keizer van Oostenrijk en maakt deel uit van het... uit 1654. Hoewel het gedicht samenhangt met e... het stuk, heeft het strikt genomen een afbeeldi... is weinig bestudeerd en er bestaat zelfs geen o... behoort. De omvang van veertien regels met rijm... mogelijk om er een Shakespeare-sonnet in te zien, maar in med...

Zonder DBNL hadden deze artikelen (waarschijnlijk) niet bestaan!

Anton Joannes Berna

(Nijmegen, 9 juli 1898 -... was een Nederlandse ta...

Literatuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Literatuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden i... ververd of geschreven, die gerekend... en Curaçao, Bonaire en Aruba en... en Sint Eustatius. De Antilliaanse... ds en Papiaments, voor een klein... betreft ook in het Engels.

Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars

De Unie van Internationale Progressieve Kunstenaars (Duits: Union Internationaler Fortschrittlicher Künstler) was een belangenvereniging van

Nieuw Hoorn (schip, 1618)

De Nieuw Hoorn (Nieuw Hoorn) was een Nederlands spiegelretourschip uit 1618. Het is bekend geworden doordat haar laatste reis is opgetekend door schipper Willem Bontek... Het schip werd gebouwd op een scheepswerf te Hoor en had een laadvermogen van 700 ton. Het werd in 1618 bij de VOC i... gebruik genomen.[1] Op 28 december van dat jaar vertrok de Nieuw Hoorn onder Bontekoe van de rede van Texel naar Nederlands-Indië met 206 opvarenden aan boord,[2] onder wie ruim 150 bemanningsleden,[3] koopman Hein Rol, en een vijfti... zeesoldaten onder wie sergeant Wil...

OK, tot zover...

dbnl

Weer een beetje slimmer geworden?

KB } nationale
bibliotheek

olaf.janssen@kb.nl